

تحلیل فیلم «۱۹۱۷» بر اساس الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر

احسان امامی^{۱*}، پدیده تیموری^۲

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین‌المللی سوره، ehsan.emami@soore.ac.ir

۲- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد سینما، دانشکده هنر، دانشگاه بین‌المللی سوره، padideh.teimouri@soore.ac.ir

چکیده

این پژوهش به تحلیل ساختار روایی فیلم «۱۹۱۷»، ساخته سم مندرز، بر اساس الگوی «سفر نویسنده» کریستوفر ووگلر می‌پردازد. هدف اصلی، بررسی میزان انطباق این فیلم واقع‌گرای جنگی (دارای فرم بصری نوآورانه) با مراحل دوازده‌گانه و کهن‌الگوهای اسطوره‌ای ووگلر است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه‌ای و واکاوی دقیق فیلم گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فیلم، ضمن بستر رئالیستی خود، انطباق کاملی با ساختار سفر قهرمان دارد. تحول شخصیتی سر جوخه اسکوفیلد، از سربازی خسته به قهرمانی مصمم، دقیقاً بر قوس تحول شخصیت کلاسیک منطبق است. همچنین، کهن‌الگوها به شکلی منعطف و متناسب با ژانر به کار رفته‌اند؛ برای مثال کارکرد «مرشد» میان چند شخصیت توزیع شده و «سایه» به صورت نیرویی انتزاعی (جنگ) تجلی یافته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که فرم بصری منحصر به فرد فیلم نه تنها این ساختار را نقض نمی‌کند، بلکه با ایجاد حس تداوم و پیوستگی، تجربه مخاطب از سفر قهرمان را تشدید می‌کند. در نهایت، این پژوهش اثبات می‌کند که الگوی ووگلر ابزاری کارآمد برای تحلیل روایت‌های مدرن و شخصیت‌محور، حتی در ژانرهای غیر فانتزی است.

واژه‌های کلیدی: سفر قهرمان، سفر نویسنده، کریستوفر ووگلر، نقد اسطوره‌ای، کهن‌الگو، سینما.

۱- مقدمه

شناسایی الگوهای اساطیری در روایت‌های داستانی و افسانه‌ای جوامع گوناگون و تفسیر آن‌ها بر مبنای عناصر مشترک و تکرارپذیر، با معرفی مدل «سفر قهرمان» توسط جوزف کمپبل، اسطوره‌شناس آمریکایی، به اوج خود رسید. این مدل، با تأکید بر شباهت‌های ساختاری و نادیده گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، چارچوبی یکپارچه برای تمامی ژانرهای روایی فراهم آورد که می‌توان از آن در تحلیل و خلق آثار ادبی و هنری بهره برد. از این رو، این رویکرد را «تک‌اسطوره» می‌نامند. این روند در نهایت با پیشنهاد مدل «سفر نویسنده» توسط کریستوفر ووگلر، تحلیل‌گر و فیلم‌نامه‌نویس هالیوودی، به جریانی فراگیر در حوزه تحلیل روایت و فیلم‌نامه‌نویسی تبدیل شد. در واقع ووگلر با اتکا به تحقیقات کمپبل، نسخه‌ای پالایش‌شده و سازگار با الزامات داستان‌پردازی سینمایی ارائه کرد که کاربرد گسترده‌ای در نگارش سناریوهای فیلم (به‌ویژه در هالیوود) دارد.

او با الهام از آثار کمپبل و همچنین روان‌شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، مفاهیم عمیق اساطیری و روان‌شناختی را به ساختاری روایی و جهان‌شمول تبدیل نمود که شامل دوازده مرحله مشخص و مجموعه‌ای از کارکردهای شخصیتی کهن‌الگوی است. بر اساس این مدل، قهرمان ابتدا در جهان عادی خود حضور دارد که «به مثابه زمین، پایگاه اولیه و پس‌زمینه‌ی قهرمان است.» (ووگلر، ۱۳۹۴: ۱۱۵) اما با دریافت فراخوانی، به جهانی ناشناخته کشانده می‌شود، در مسیر پرفرازونشیب ماجراجویی به دستاوردی می‌رسد و در نهایت با شخصیتی تحول‌یافته به همراه اکسیری نجات‌بخش، به جهان عادی بازمی‌گردد و آن را دگرگون می‌سازد. البته به عقیده ویتیلّا: «قرار نیست این قواعد حکم فرمول را پیدا کنند بلکه ابزاری هستند که می‌توان به عنوان تماشاگر از آن‌ها برای درک بهتر یک فیلم سینمایی و به عنوان داستان‌نویس برای ارزیابی یک ژانر در حین نوشتن یک فیلم‌نامه استفاده کرد.» (ویتیلّا، ۱۳۹۲: ۶)

پژوهش‌های پیشین در حوزه تحلیل الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر، نشان‌دهنده کاربرد گسترده آن در بررسی آثار هنری مختلف هستند. برای نمونه، میرزایی و فارونی (۱۳۹۸) در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل بازی ویدئویی ژانر نقش‌آفرینی ویچر بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر»، این الگو را بر بازی‌های ویدئویی اعمال کرده و تأکید می‌کنند که ساختار ووگلر، علی‌رغم تفاوت‌های ذاتی رسانه بازی با فیلم، قابلیت تحلیل عناصر روایی مانند تحول شخصیت را دارد، هرچند نیازمند سفارشی‌سازی برای کاستی‌های رسانه‌ای است. همچنین، دانش (۱۴۰۲) در «نقد اسطوره‌ای سفر قهرمان در فیلم روز واقعه بر اساس الگوی کریستوفر ووگلر»، این مدل را بر فیلم‌نامه‌ای ایرانی تطبیق داده و نشان می‌دهد که کهن‌الگوهای شخصیتی ووگلر با شخصیت‌های داستانی همخوانی دارند، که این امر به بررسی فردیت قهرمان کمک می‌کند. کاظم‌نسب و ماسوری (۱۴۰۳) نیز در مطالعه «سفر قهرمان در فیلم‌نامه قوی سیاه: مطالعه فیلم‌نامه قوی سیاه در چارچوب الگوی کریستوفر ووگلر»، تحول شخصیتی قهرمان را در یک درام روان‌شناختی بررسی کرده و بر انطباق مراحل دوازده‌گانه ووگلر با پیرنگ فیلم تأکید دارند، که این رویکرد بیشتر به واکاوی کهن‌الگوهایی مانند سایه و مرشد می‌پردازد. از طرفی، شاپوری (۱۴۰۲) در مقاله «روایت سینمایی در حماسه گیلگمش از منظر الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر»، ساختار روایی یکی از کهن‌ترین متون ادبی را با الگوی ووگلر مقایسه کرده و وجوه مشترک و تمایزاتی مانند تمرکز بر تحول شخصیت را برجسته می‌سازد، که این امر الگوی ووگلر را به عنوان ابزاری برای تحلیل متون باستانی معتبر می‌کند. گلیاگانی و همکاران (۱۴۰۱) همچنین در «بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در انیمیشن‌های میازاکی و دوره رنسانس دیزنی»، تفاوت‌های ساختاری میان قهرمانان زن در آثار میازاکی و دیزنی را تحلیل کرده و عواملی مانند نبود آنتاگونیست سنتی را به عنوان تمایزی کلیدی معرفی می‌کنند که بر جنبه‌های فرهنگی و جنسیتی الگو تأکید دارد. این مطالعات جملگی بر انعطاف‌پذیری الگوی ووگلر در رسانه‌های گوناگون دلالت دارند، اما کمتر به بررسی آثار سینمایی مدرن با ساختارهای نوآورانه پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «۱۹۱۷» (۲۰۱۹)، به کارگردانی سم مندز، روایتی دراماتیک از جنگ جهانی اول است که داستان سربازی بریتانیایی را روایت می‌کند که به همراه دوستش مأموریت دارند پیامی حیاتی را برای جلوگیری از کشتاری عظیم به خط مقدم برسانند. این فیلم با ساختار ظاهری پلان سکانس پیوسته، فضایی واقع‌گرایانه و پرتنش ایجاد می‌کند و بر تحول قهرمان در مواجهه با وحشت جنگ تمرکز دارد. انتخاب «۱۹۱۷» به عنوان مورد مطالعاتی برای الگوی سفر قهرمان ووگلر، عمدتاً به دلیل همخوانی ساختاری آن با مراحل دوازده‌گانه این مدل است. علاوه بر این، «۱۹۱۷» به عنوان فیلمی تحسین‌شده (برنده سه جایزه اسکار، از جمله بهترین فیلم‌برداری) و نماینده ژانر جنگی مدرن، امکان بررسی کاربرد الگوی ووگلر در بستری تاریخی را فراهم می‌آورد، جایی که قهرمان نه یک موجود اساطیری، بلکه انسانی معمولی است که با غلبه بر ترس، از خودگذشتگی نشان می‌دهد و پیامی نجات‌بخش به همراه دارد. این انتخاب، پژوهش را از تمرکز صرف بر آثار اسطوره‌ای، فانتزی و انیمیشنی فراتر می‌برد و نشان می‌دهد چگونه الگوی ووگلر می‌تواند در تحلیل فیلم‌هایی با تأکید بر واقع‌گرایی، ابزار مؤثری باشد، به ویژه در دوران معاصر که روایت‌های جنگی بر تحول فردی قهرمانان تأکید دارند.

۲- روش تحقیق

این پژوهش با رویکردی کیفی و به‌کارگیری روش توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده و فیلم «۱۹۱۷» به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای منابع کتابخانه‌ای، نظیر کتاب «سفر نویسنده» تألیف کریستوفر ووگلر، مقالات مرتبط و همچنین با بررسی و واکاوی دقیق فیلم، انجام پذیرفته است. در قسمت توصیفی، الگوی روایی، صحنه‌های محوری و منحنی‌های تحول کاراکتر فیلم توصیف شده و در قسمت تحلیلی، این مؤلفه‌ها به شیوه‌ای منظم و ساختاریافته با مراحل دوازده‌گانه و کهن‌الگوهای مدل نظری ووگلر هم‌خوانی یافته و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

۳- چارچوب نظری

الگوی روایی «سفر نویسنده» که توسط کریستوفر ووگلر بر اساس نظریه «تک‌اسطوره» جوزف کمپبل صورت‌بندی شده، به عنوان یک پارادایم ساختاری برای تحلیل و خلق روایت‌های سینمایی به کار می‌رود. این مدل که در کتاب مرجع «سفر نویسنده: ساختار اسطوره‌ای برای نویسندگان» تشریح شده، چارچوبی شخصیت‌محور ارائه می‌دهد که تمرکز اصلی آن بر قوس تحول شخصیت قهرمان است. این چارچوب تحول، از طریق یک نقشه راه دوازده مرحله‌ای و مجموعه‌ای از کهن‌الگوها تبیین می‌شود و به ابزاری کلیدی برای تحلیل آثار سینمایی و راهنمایی عملی برای نویسندگان بدل شده است. این چارچوب به دو بخش اصلی کهن‌الگوها و مراحل دوازده‌گانه‌ی سفر تقسیم می‌شود.

۳-۱- کهن‌الگوهای سفر

۳-۱-۱- **قهرمان**: کهن‌الگوی قهرمان^۱ به مثابه کانون روایی و نقطه ثقل داستان عمل می‌کند که فرآیند تحول، از طریق تجربیات و کنش‌های او تجلی می‌یابد. این شخصیت، از یک وضعیت معمولی اولیه، به واسطه رویارویی با مجموعه‌ای از اتفاقات، وارد سیر تحول می‌شود. کارکرد بنیادین این کهن‌الگو که تمایل دارد نیازهای خود را فدای دیگران کند، فراهم آوردن بستری برای همذات‌پنداری مخاطب و پیشبرد پیرنگ از طریق کنش‌هایش برای رسیدن به هدف است. سفر قهرمان، در واقع فرآیند روان‌شناختی گذار از یک مرحله به مرحله‌ای بالاتر از خودآگاهی است که طی آن، شخصیت با وجوه آسیب‌پذیر و محدودیت‌های درونی خود مواجه شده و در نهایت، به یک عامل تغییردهنده در جهان داستان بدل می‌گردد.

۳-۱-۲- **مرشد**: کهن‌الگوی مرشد^۲ کارکرد تسریع و تسهیل فرآیند رشد قهرمان را بر عهده دارد. این کهن‌الگو به عنوان منبع خرد، دانش و تجربه، شکاف میان توانایی‌های بالقوه و بالفعل قهرمان را پر می‌کند. نقش مرشد، ارائه مستقیم راه‌حل نیست، بلکه توانمندسازی قهرمان از طریق اعطای حمایت معرفتی (دانش)، ابزاری (مهارت یا یک شیء نمادین) و یا روانی (مشاوره و دلگرمی) است. او به قهرمان کمک می‌کند تا با آمادگی بیشتری وارد مراحل پرخطر سفر شود. مرشد، قهرمان را به سوی بلوغ فکری و عملی سوق می‌دهد.

۳-۱-۳- **نگهبان آستانه**: نگهبان آستانه^۳ یک عنصر ساختاری است که در نقاط گذار روایی ظاهر می‌شود و کارکرد اصلی آن، آزمودن تعهد و صلاحیت قهرمان برای ورود به مرحله جدیدی از سفر است. نگهبان آستانه لزوماً یک نیروی متخاصم نیست، بلکه می‌تواند در قالب موانع فیزیکی، رقبای حرفه‌ای، هنجارهای اجتماعی یا حتی موانع روان‌شناختی درونی مانند شک و ترس، متجلی شود. غلبه بر نگهبان آستانه، صرفاً یک پیروزی فیزیکی نیست، بلکه مستلزم کسب بینشی نو یا اثبات شایستگی است. این کهن‌الگو، اولین محک جدی برای قهرمان است و موفقیت در برابر آن، مجوز ورود به جهان جدید ناشناخته و پرمخاطره داستان را صادر می‌کند.

۳-۱-۴- **پیگ-پیگ**: پیگ^۴ نیرویی است که وضعیت ایستا و تعادل اولیه داستان را برهم می‌زند. کارکرد اصلی این کهن‌الگو، صدور «فراخوان به ماجراجویی» است؛ این فراخوان می‌تواند از طریق یک رویداد، یک پیام، یا ورود یک شخصیت جدید به قهرمان ابلاغ

¹ Hero

² Mentor

³ Threshold Guardian

⁴ Herald

شود. پیک، ضرورت تغییر را اعلام می‌کند و قهرمان را در مقابل یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر قرار می‌دهد: پذیرش فراخوان و آغاز سفر، یا رد آن و باقی ماندن در شرایط پیشین. بنابراین، این کهن‌الگو نقطه آغازین زنجیره علت و معلولی پیرنگ اصلی داستان است.

۳-۱-۵- تغییر شکل دهنده: کارکرد اصلی تغییر شکل دهنده^۵، تولید ابهام روایی و تنش روان‌شناختی از طریق بی‌ثباتی در هویت یا وفاداری است. شخصیت تغییر شکل دهنده، ماهیتی سیال و چندوجهی دارد و به طور مداوم قهرمان و مخاطب را در تشخیص دوست یا دشمن بودن خود به تردید می‌اندازد. این ابهام، قهرمان را وادار به بازنگری در قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌هایش کرده و لایه‌ای از عدم قطعیت را به روابط بین شخصیت‌ها می‌افزاید. از منظر نمادین، تغییر شکل دهنده تجلی پیچیدگی ماهیت انسان و این واقعیت است که انگیزه‌ها و وفاداری‌ها می‌توانند وابسته به شرایط باشند.

۳-۱-۶- سایه: کهن‌الگوی سایه^۶، نیروی آنتاگونیستی اصلی در ساختار روایت است. این کهن‌الگو دارای دو وجه متمایز است: نخست، «سایه بیرونی» که در قالب یک شخصیت شرور یا نیروی متخاصم خارجی نمود می‌یابد. دوم، «سایه درونی» که نمایانگر وجه سرکوب‌شده، تاریک و پذیرفته‌نشده روان خود قهرمان است. رویارویی با سایه، آزمون نهایی قهرمان محسوب می‌شود و پیروزی در این نبرد، که اغلب مستلزم شناخت و پذیرش سایه درونی است، به یکپارچگی روانی و کمال شخصیت او منجر می‌شود.

۳-۱-۷- متحد: متحد^۷، کهن‌الگویی است که برای قهرمان نقش حمایتی ایفا می‌کند و در طول سفر، پشتیبانی عملی، عاطفی و یا اطلاعاتی را فراهم می‌کند. حضور متحد به انسانی‌تر شدن ماجراجویی قهرمان کمک کرده و این اصل را برجسته می‌سازد که موفقیت، محصولی از همکاری و هم‌بستگی است؛ نه صرفاً کنشی فردی. این شخصیت همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای ارائه اطلاعات ضروری به مخاطب یا به عنوان بازتاب‌دهنده جنبه‌های دیگری از شخصیت قهرمان عمل کند.

۳-۱-۸- حقه‌باز: کهن‌الگوی حقه‌باز^۸ به عنوان یک عامل برهم‌زننده و ساختارشکن عمل می‌کند که از طریق شوخ‌طبعی، طعنه یا ایجاد آشوب، هنجارهای تثبیت‌شده و ساختارهای انعطاف‌ناپذیر را به چالش می‌کشد. این کهن‌الگو دو کارکرد اصلی دارد: نخست، ایجاد تنش‌های کمیک در لحظات جدی داستان. دوم، ایفای نقش به عنوان عاملی نامتعارف برای تغییر؛ اقدامات پیش‌بینی‌ناپذیر حقه‌باز اغلب به طور غیرمستقیم، منجر به رشد قهرمان یا آشکار شدن یک حقیقت پنهان می‌شود.

(Vogler, 2007: 29-80)

۳-۲- مراحل دوازده‌گانه‌ی سفر

سفر قهرمان در ساختاری سه‌پرده‌ای، شامل عزیمت، تشریف و بازگشت تقسیم‌بندی شده است. «سفر قهرمان چارچوبی کلی و شماتیک است که باید با جزئیات و غافلگیری‌های هر داستان پر شود. ساختمان نباید توجه را به خود جلب کند و به علاوه نباید موبه‌مو تکرار گردد. ترتیبی که در اینجا برای مراحل سفر ذکر شد فقط یکی از چندین شکل ممکن است. مراحل را می‌توان حذف، اضافه یا کاملاً جابه‌جا کرد بی‌آنکه به هیچ وجه از قدرتش کاسته شود. سفر قهرمان بی‌نهایت انعطاف‌پذیر است و می‌تواند اشکال بی‌نهایت متنوعی به خود بگیرد بی‌آنکه هیچ یک از خواص جادویی‌اش را از دست بدهد.» (ووگلر، ۱۳۹۴: ۵۰-۴۹)

پرده اول: عزیمت

۳-۲-۱- جهان عادی: جهان عادی^۹ نقطه صفر روایی و بستر اولیه داستان است که در آن، وضعیت پایدار و زندگی روزمره قهرمان به تصویر کشیده می‌شود. در اینجا، مخاطب با هنجارها، کاستی‌ها و آرزوهای شخصیت اصلی آشنا شده و زمینه لازم برای همذات‌پنداری فراهم می‌گردد؛ این بخش با نشان دادن زندگی روتین قهرمان، زمینه را برای تغییرات آتی فراهم می‌کند.

⁵ Shapeshifter

⁶ Shadow

⁷ Ally

⁸ Trickster

⁹ The Ordinary World

۲-۲-۳- **فراخوان به ماجراجویی:** فراخوان به ماجراجویی^{۱۰}، عامل محرک داستان است؛ یک پیام، یک رخداد یا نیروی درونی/بیرونی که جهان عادی قهرمان را برهم زده و او را به سوی یک تغییر بنیادین یا یک مأموریت ناشناخته فرا می‌خواند. این فراخوان، ضرورت انجام سفر را برای قهرمان آشکار می‌سازد.

۲-۲-۳- **رد فراخوان:** در مرحله رد فراخوان^{۱۱} قهرمان به دلیل ترس از ناشناخته، احساس عدم کفایت، یا تعهدات پیشین، در برابر پذیرش فراخوان مقاومت می‌کند. این امتناع، مکانیزمی برای برجسته‌سازی خطرات سفر و افزایش تنش روایی است. این مقاومت اولیه، اهمیت و دشواری مسیر پیش رو را برای مخاطب ملموس‌تر کرده و گذار نهایی قهرمان را معنادارتر می‌سازد.

۲-۲-۴- **ملاقات با مرشد:** ملاقات با مرشد^{۱۲} مرحله‌ای است که قهرمان با یک مربی خردمند و آگاه روبرو می‌شود که به عنوان منبع خرد یا حامی، دانش و ابزار لازم را در اختیار قهرمان قرار می‌دهد تا او برای چالش‌های آینده آماده شود. مرشد، قهرمان را از تردیدهایش نجات می‌دهد و او را به سمت پذیرش مسئولیت سوق می‌دهد.

۲-۲-۵- **عبور از اولین آستانه:** عبور از آستانه اول^{۱۳} لحظه قطعی تعهد قهرمان به سفر و نقطه بی‌بازگشت روایی است. قهرمان با کنشی خودخواسته، از جهان شناخته‌شده و عادی عبور کرده و وارد «جهان ویژه» یا جهان ناآشنای داستان می‌شود. این گذار، اغلب با غلبه بر یک «نگهبان آستانه» همراه است و به طور نمادین، پرده اول داستان را به پایان می‌رساند.

پرده دوم: تشریف

۲-۲-۶- **آزمون‌ها، متحدان و دشمنان:** آزمون‌ها، متحدان و دشمنان^{۱۴} مرحله‌ای است که قهرمان پس از ورود به جهان ویژه با آن‌ها روبرو می‌شود. در واقع او، وارد مرحله انطباق و یادگیری می‌شود و با مجموعه‌ای از آزمون‌ها روبرو می‌شود که مهارت‌هایش را به چالش کشیده و او را وادار به شناخت قوانین این جهان نو می‌کند. در این مرحله، شبکه روابط قهرمان شکل می‌گیرد: متحدانی برای خود می‌یابد و دشمنانش را شناسایی می‌کند.

۲-۲-۷- **نزدیک شدن به عمیق‌ترین غارها:** در مرحله‌ی نزدیک شدن به عمیق‌ترین غارها^{۱۵} قهرمان برای رویارویی با بحران محوری داستان تدارک می‌بیند و به خطرناک‌ترین نقطه در جهان ویژه نزدیک می‌شود؛ این رهیافت با برنامه‌ریزی، تجدید قوا و آمادگی روانی برای مقابله نهایی همراه است و تنش را به اوج خود نزدیک می‌کند.

۲-۲-۸- **آزمون سخت:** آزمون سخت^{۱۶} بحران مرکزی و نقطه اوج پرده دوم است. در این مرحله، قهرمان با بزرگ‌ترین آزمون خود که اغلب تجربه‌ای نزدیک به مرگ یا رویارویی با بزرگ‌ترین ترسش است، مواجه می‌شود. لحظه‌ای که موجب تحول بنیادین شخصیت می‌شود. او باید در این نقطه با سایه روبرو شود و از این آزمون سخت، با بینشی جدید یا توانی تازه سر برآورد.

۲-۲-۹- **دستاورد:** پس از پیروزی در مرحله‌ی آزمون سخت، قهرمان به دستاورد^{۱۷} خود می‌رسد که می‌تواند یک گنج مادی یا معنوی باشد. کسب این دستاورد، نتیجه مستقیم رشدی است که قهرمان در مرحله پیشین تجربه کرده و اکنون ابزار لازم برای تکمیل سفر خود را در اختیار دارد.

پرده سوم: بازگشت

۲-۲-۱۰- **مسیر بازگشت:** مسیر بازگشت^{۱۸} مرحله‌ای است که با تصمیم قهرمان برای بازگشت به جهان عادی آغاز می‌شود، اما این بازگشت اغلب با چالش‌ها و تهدیداتی جدی همراه است. نیروهای متخاصم می‌کوشند مانع بازگشت قهرمان شوند.

¹⁰ The Call to Adventure

¹¹ Refusal of the Call

¹² Meeting with the Mentor

¹³ Crossing the First Threshold

¹⁴ Tests, Allies, and Enemies

¹⁵ Approach to the Innermost Cave

¹⁶ The Ordeal

¹⁷ Reward

¹⁸ The Road Back

۲-۱۱-۳- رستاخیز: مرحله رستاخیز^{۱۹} نقطه اوج اصلی داستان است. در این مرحله قهرمان سخت‌تر از گذشته و برای آخرین بار آزموده می‌شود. این آزمون نهایی، فرصتی برای اثبات تحول کامل شخصیت اوست، جایی که باید تمام آموزه‌های سفر را به کار گیرد تا بر آخرین مانع غلبه کند.

۲-۱۲-۳- بازگشت با اکسیر: بازگشت با اکسیر^{۲۰} فرجام سفر قهرمان است که به عنوان فردی دگرگون شده، به جهان عادی بازمی‌گردد و «اکسیر» را به همراه خود می‌آورد. این اکسیر، قابلیت بهبود، التیام یا بازسازی جهان عادی را دارد. با این عمل، سفر قهرمان کامل شده و تعادل جدیدی در جهان داستان برقرار می‌گردد.
(Vogler, 2007, pp.83-203)

۴- تحلیل ساختاری فیلم ۱۹۱۷ بر اساس الگوی سفر قهرمان ووگلر

فیلم ۱۹۱۷ (۲۰۱۹) به کارگردانی سم مندز، روایتی خطی و واقع‌گرایانه از مأموریتی مرگبار در میانه جنگ جهانی اول است. با این حال، در لایه‌های زیرین این ساختار رئالیستی، می‌توان چارچوب اسطوره‌ای سفر قهرمان را به وضوح مشاهده کرد. این فیلم، داستان سر جوخه اسکوفیلد را نه فقط به عنوان یک سرباز، بلکه به مثابه یک قهرمان کلاسیک به تصویر می‌کشد که از طریق مجموعه‌ای از مخاطرات، به تحولی عمیق دست می‌یابد. این تحلیل، ساختار روایی فیلم را بر اساس کهن‌الگوها و مراحل دوازده‌گانه سفر قهرمان واکاوی می‌کند.

۴-۱- تحلیل کهن‌الگوها در فیلم ۱۹۱۷

کهن‌الگوها در این فیلم نه به عنوان شخصیت‌های ثابت، بلکه در قالب کارکردهایی ظاهر می‌شوند که توسط افراد، موقعیت‌ها یا حتی نیروهای انتزاعی ایفا می‌شوند. اسکوفیلد به عنوان کانون روایی داستان، از همان ابتدا به عنوان قهرمان معرفی می‌شود. او در وضعیت اولیه، سربازی خسته از جنگ است که حتی مدال شجاعت خود را با نوشیدنی تاخت زده و تمایلی به پذیرش مأموریت جدید ندارد. این بی‌تفاوتی اولیه او را به شخصیتی قابل درک برای مخاطب بدل می‌کند. نقطه عطف تحول اسکوفیلد، مرگ متحدش بلیک است. از این لحظه، کنش‌های او از یک وظیفه نظامی صرف، به یک تعهد شخصی و اخلاقی بدل می‌شود. او با عبور از موانع گوناگون، از یک سرباز منفعل به یک عامل تغییردهنده تبدیل می‌شود که سرنوشت ۱۶۰۰ نفر را در دست دارد. فرآیند تحول او در سکانس پایانی و هنگام تحویل پیام و رویارویی قاطعانه با سرهنگ مکنزی به اوج خود می‌رسد. در فیلم ۱۹۱۷، یک مرشد واحد وجود ندارد و کارکرد این کهن‌الگو میان چند شخصیت توزیع شده است. نکته مهم، تفکیک کارکرد «پیک» از «مرشد» است. یک شخصیت می‌تواند هر دو کارکرد را ایفا کند، اما در مراحل زمانی متفاوت. برای مثال ژنرال ارینمور با احضار اسکوفیلد و بلیک و ابلاغ مأموریت فوری، دقیقاً نقش پیک را ایفا می‌کند. او با پیام خود، وضعیت ایستای آن‌ها (استراحت در پشت جبهه) را برهم زده و فراخوان به ماجراجویی را صادر می‌کند که آغازگر زنجیره علت و معلولی داستان است. بلافاصله پس از آن، او با ارائه نقشه، اطلاعات و اختیارات لازم، کارکرد مرشد را نیز بر عهده می‌گیرد و حمایت معرفتی و ابزاری را فراهم می‌آورد. ستوان لزلی نیز به عنوان مرشد، قهرمانان را از خطرات مسیر آگاه کرده، راه دقیق عبور از میدان نبرد را برایشان شرح می‌دهد و با دادن یک قبضه تپانچه منورانداز، ابزاری برای ارتباط در اختیارشان می‌گذارد. همچنین سروان اسمیت به عنوان مرشدی دیگر در نقطه‌ای حساس از سفر، با نصیحتی کلیدی: «بعضی‌ها فقط دنبال جنگ‌اند!»، یک حمایت روانی و بینشی تعیین‌کننده را به اسکوفیلد ارائه می‌دهد و او را برای رویارویی نهایی با سرهنگ مکنزی آماده می‌کند.

فیلم دارای چندین آستانه است که صلاحیت قهرمان برای عبور از هر کدام، توسط نگهبان آستانه مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای مثال، قهرمان برای ورود به شهر اکوست باید از سد تک‌تیرانداز (نگهبان آستانه) گذر کند تا بتواند وارد شهر شود. این رویارویی، آزمونی دیگر برای اثبات مهارت و استقامت اسکوفیلد است. خلبان آلمانی که هواپیمایش سقوط می‌کند، نمونه‌ای کامل از

¹⁹ The Resurrection

²⁰ Return with the Elixir

کهن‌الگوی تغییرشکل‌دهنده است. او در ابتدا به عنوان یک فرد مجروح و آسیب‌پذیر (یک دوست یا متحد بالقوه) ظاهر می‌شود و قهرمان به او کمک می‌کند. اما این شخصیت به ناگهان با چاقو به بلیک حمله کرده و ماهیت واقعی خود را به عنوان یک دشمن آشکار می‌سازد و بهای اعتماد در شرایط جنگ را به قهرمان می‌آموزد. سایه در این فیلم یک شخصیت واحد نیست، بلکه نیروی انتزاعی و فراگیر «جنگ» است. این سایه دو وجه دارد: (۱) سایه بیرونی: ارتش آلمان، محیط بی‌رحم و خشن جبهه و موانع مرگبار، همگی تجلی نیروی متخاصم خارجی هستند. (۲) سایه درونی: برای اسکوفیلد، سایه درونی همان خستگی، ترس، ناامیدی و وسوسه تسلیم شدن است. پیروزی نهایی او غلبه بر هر دو وجه این سایه است. همه افراد در جبهه بریتانیا به نوعی متحد قهرمان محسوب می‌شوند ولی دو تن از مهم‌ترین متحدان اسکوفیلد که در سفر او تأثیر به‌سزایی دارند بلیک و لوری هستند. بلیک اولین و مهم‌ترین متحد اسکوفیلد است. انگیزه شخصی او برای نجات برادرش، نیروی محرکه اولیه سفر است و لوری (زن فرانسوی) که در شهر ویران شده آکوست به اسکوفیلد پناه داده و زخمش را پانسمان می‌کند، لحظه‌ای انسانی در دل ویرانی را نشان می‌دهد و نقش یک متحد را ایفا می‌کند. در فضای جدی و خشن فیلم، کهن‌الگوی حقه‌باز به شکل یک شخصیت شوخ‌طبع وجود ندارد. با این حال، می‌توان «تصادف و هرج و مرج جنگ» را به عنوان یک نیروی حقه‌باز در نظر گرفت. رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر مانند سقوط هواپیما یا ریزش پناهگاه (به خاطر یک موش)، عواملی هستند که برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را برهم می‌زنند و قهرمان را وادار به واکنش‌های ناگهانی می‌کنند.

۴-۲- تحلیل مراحل دوازده‌گانه سفر در فیلم ۱۹۱۷

پرده اول: عزمیت

۴-۲-۱- **جهان عادی:** سکانس آغازین فیلم که اسکوفیلد و بلیک زیر درختی در حال استراحت هستند، نقطه صفر روایی است؛ یک آرامش نسبی و موقت در پشت جبهه. این جهان، با جزئیاتی مانند کمبود جیره غذایی و صحبت در مورد مرخصی به تصویر کشیده می‌شود.

۴-۲-۲- **فراخوان به ماجراجویی:** این مرحله با احضار دو سرباز توسط ژنرال ارینمور آغاز می‌شود. ژنرال به آن‌ها مأموریت می‌دهد که پیامی مبنی بر توقف حمله را به کلنل مکنزی در هنگ دوونشایر برسانند تا از افتادن گردان دوم در تله آلمان‌ها جلوگیری کنند. این دستور، همان واقعه محرکی است که تعادل جهان عادی را از بین برده و قهرمانان را به سوی چالشی مرگبار فرا می‌خواند.

۴-۲-۳- **رد فراخوان:** اسکوفیلد با بی‌میلی و تردید با مأموریت روبرو می‌شود. او که از خطرات راه آگاه است، از بلیک می‌خواهد کمی تأمل کند. این امتناع اولیه، مخاطرات سفر را برجسته کرده و شخصیت او را واقع‌گرایانه‌تر می‌سازد.

۴-۲-۴- **ملاقات با مرشد:** قهرمان در طول سفر از چندین منبع راهنمایی دریافت می‌کند. اولین مرشد، ژنرال ارینمور است که نقشه و اطلاعات اولیه را ارائه می‌دهد. سپس، ستوان لزی در خط مقدم، از آنجایی که خود به مسیر آشناست راه دقیق را نشان می‌دهد و یک قبضه تپانچه منورانداز به آن‌ها می‌دهد. در ادامه مسیر نیز سروان اسمیت با پندی حکیمانه، نقش مرشد سوم را ایفا می‌کند و اسکوفیلد را برای رویارویی با کلنل مکنزی آماده می‌سازد.

۴-۲-۵- **عبور از اولین آستانه:** این مرحله، لحظه نمادین خروج اسکوفیلد و بلیک از خاکریز بریتانیا و قدم گذاشتن در «سرزمین هیچ‌کس» که نقطه بی‌بازگشت روایی است. قهرمانان با عبور از سیم‌های خاردار و مشاهده جنازه‌های پوسیده، جهان شناخته‌شده را پشت سر گذاشته و به طور کامل وارد «جهان ویژه» و پرمخاطره داستان می‌شوند.

پرده دوم: تشریف

۴-۲-۶- **آزمون‌ها، متحدان و دشمنان:** بلافاصله پس از ورود به جهان ویژه، مجموعه‌ای از آزمون‌ها آغاز می‌شود. این مرحله شامل وقایع داخلی سنگر متروکه آلمانی‌ها (انفجار تله و فروریختن آن) است. کل ارتش آلمان و خلبان آلمانی دشمن قهرمان

محسوب می‌شوند ولی بزرگترین دشمن او زمان است؛ به دلیل اینکه باید در زمانی محدود و مشخص نامه را برساند. از طرفی بلیک با نجات دادن جان اسکوفیلد به عنوان مهم‌ترین متحد او نمایش داده می‌شود. در این بخش، قهرمانان قوانین بی‌رحمانه جهان جدید را می‌آموزند و مهارت‌هایشان به چالش کشیده می‌شود.

۷-۲-۴- نزدیک شدن به عمیق‌ترین غارها: ورود اسکوفیلد به شهر ویران و شعله‌ور اکوست در شب، این مرحله را شکل می‌دهد. این شهر که مانند جهنمی بر روی زمین است، خطرناک‌ترین نقطه سفر او تا آن لحظه محسوب می‌شود. پناه بردن او به زیرزمینی که در آن یک زن فرانسوی (لوری) و یک نوزاد حضور دارند، لحظه تدارک برای آزمون سخت است. اینجا مکانی برای التیام زخم و آماده شدن برای ادامه مسیر است.

۸-۲-۴- آزمون سخت: پریدن به رودخانه خروشان و جنگیدن با مرگ، بهترین کاندید برای «آزمون سخت» است. این لحظه، «مرگ و تولد دوباره نمادین» اسکوفیلد است. او در آب غرق می‌شود (مرگ)، تمام کنترلش را از دست می‌دهد و در نهایت از آب بیرون می‌آید و در میان شکوفه‌های گیلاس (نماد تولد دوباره) به هوش می‌آید. او پس از این مرحله، دیگر سرباز همراه بلیک نیست، بلکه یک قهرمان تنها و مصمم است که از مرگ بازگشته.

۹-۲-۴- دستاورد: پاداش اسکوفیلد پس از این آزمون سخت، مادی نیست. هنگامی که او از رودخانه بیرون می‌آید، صدای آوازی را در جنگل می‌شنود. این لحظه پر از آرامش، امید و زیبایی در دل جهنم جنگ، یک دستاورد معنوی است که به او نیروی روانی لازم برای ادامه مسیر را می‌بخشد و اراده‌اش را برای تکمیل مأموریت، دوچندان می‌کند.

پرده سوم: بازگشت

۱۰-۲-۴- مسیر بازگشت: این مرحله زمانی آغاز می‌شود که اسکوفیلد متوجه می‌شود گردان دوم در حال حمله است و زمان اندکی باقی مانده. سکانس نمادین دویدن او در میدان نبرد، در جهت متفاوت سربازانی که در حال یورش هستند، مسیر بازگشتی پر از خطر است که تعهد نهایی او به مأموریت را نشان می‌دهد.

۱۱-۲-۴- رستاخیز: رویارویی نهایی با سرهنگ مکزی، اوج اصلی داستان و آزمون نهایی قهرمان است. این نبرد، نه فیزیکی، بلکه نبردی ارادی است. اسکوفیلد دگرگون شده، با قاطعیت در برابر فرمانده‌ای جنگ طلب ایستادگی کرده و با استفاده از اقتدار خود (نامه ژنرال) او را وادار به توقف حمله می‌کند. این لحظه، تحول کامل شخصیت قهرمان را به اثبات می‌رساند.

۱۲-۲-۴- بازگشت با اکسیر: در این داستان «اکسیر»، همان پیام نجات‌بخش است که با رساندن آن، جان ۱۶۰۰ نفر از جمله برادر بلیک نجات می‌یابد. در صحنه پایانی، اسکوفیلد مأموریت شخصی خود (رساندن خبر به برادر بلیک) را نیز به انجام می‌رساند. نشستن او در زیر یک درخت، در حالی که به عکس خانواده‌اش نگاه می‌کند، بازگشت او به جهان عادی را نشان می‌دهد؛ اما این بار به عنوان فردی دگرگون شده که با کامل کردن سفر خود، تعادل را به بخشی از جهان بازگردانده است.

۵- نتیجه‌گیری

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فیلم «۱۹۱۷»، علی‌رغم فرم بصری نوآورانه و بستر واقع‌گرایانه‌اش، انطباق قابل توجهی با الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر دارد. این هم‌راستایی، نتایج پژوهش‌های پیشین را که بر انعطاف‌پذیری این الگو در ژانرها و رسانه‌های گوناگون تأکید داشتند، تأیید و تکمیل می‌کند. همانند تحلیل شاپوری (۱۴۰۲) بر حماسه گیلگمش، این مقاله نیز نشان داد که تمرکز الگوی ووگلر بر «فوس تحول شخصیت»، آن را به ابزاری کارآمد برای تحلیل متونی فراتر از ژانر فانتزی بدل کرده است. همچنین، مشابه با یافته‌های کاظم‌نسب و ماسوری (۱۴۰۳) در تحلیل «قوی سیاه»، در «۱۹۱۷» نیز کهن‌الگوهای کلیدی مانند «سایه» به شکلی انتزاعی (وحشت جنگ) و درونی (ناامیدی اسکوفیلد) تجلی می‌یابند که نشان‌دهنده ظرفیت الگو در واکاوی درام‌های روان‌شناختی مدرن است. کارکرد توزیع‌شده «مرشد» میان چند شخصیت نیز که در این فیلم مشاهده شد، با یافته‌های دانش (۱۴۰۲) در تحلیل «روز واقعه» مطابقت دارد و بر ماهیت کارکردی و منعطف کهن‌الگوها صحنه می‌گذارد. با این

حال، تفاوت اصلی این پژوهش با مطالعاتی نظیر تحلیل بازی «ویچر» (میرزایی و قارونی، ۱۳۹۸) یا انیمیشن‌های میازاکی (گلپایگانی و همکاران، ۱۴۰۱)، در تمرکز بر تأثیر فرم سینمایی بر ساختار اسطوره‌ای است؛ در حالی که آن آثار به ترتیب به تعامل مخاطب و تفاوت‌های فرهنگی می‌پردازند، این تحلیل نشان داد که چگونه تکنیک «پلان سکانس پیوسته» در «۱۹۱۷» نه تنها مراحل سفر را مختل نمی‌کند، بلکه با ایجاد حسی از تداوم و پیوستگی، تجربه مخاطب از سفر قهرمان و مخاطرات آن را به شکلی منحصر به فرد تشدید می‌کند.

در جمع‌بندی نهایی، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار روایی فیلم «۱۹۱۷» به طور کامل مراحل دوازده‌گانه سفر نویسنده را بازتاب می‌دهد و تحول درونی سرجوخه اسکوفیلد از یک سرباز خسته به یک قهرمان مصمم، هسته اصلی این انطباق را تشکیل می‌دهد. این پژوهش نشان داد که چگونه عناصر اسطوره‌ای در بستری واقع‌گرایانه بازآفرینی می‌شوند: «جهان عادی» در آرامش نسبی سنگرها، «آزمون سخت» در قالب یک تجربه نزدیک به مرگ در رودخانه و «اکسیر» به شکل پیامی نجات‌بخش تجلی می‌یابند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی، تأثیر سایر تکنیک‌های فرمال سینمایی (مانند تدوین غیرخطی) را بر تجربه مخاطب از مراحل سفر قهرمان بررسی کنند. همچنین، تحلیل تطبیقی کهن‌الگوی «قهرمان جنگی» در دوره‌های مختلف تاریخ سینما با استفاده از چارچوب ووگلر، می‌تواند به درک عمیق‌تری از تکامل مفهوم قهرمانی در روایت‌های معاصر منجر شود.

مراجع

- دانش، کاظم. (۱۴۰۲). نقد اسطوره‌ای سفر قهرمان در فیلم «روز واقعه» براساس الگوی کریستوفر ووگلر. جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی، دوره ۲، شماره ۶، ۱۸۵-۱۹۹.
- شاپوری، مرتضی. (۱۴۰۲). روایت سینمایی در حماسه گیلگمش از منظر الگوی سفر نویسنده کریستوفر ووگلر. رهپویه هنرهای نمایشی، (۱۰)۳، ۶۳-۷۵.
- کاظم‌نسب، محمدطاه، و ماسوری، شکوفه. (۱۴۰۳). سفر قهرمان در فیلم‌نامه قوی سیاه (Black Swan): مطالعه فیلم‌نامه قوی سیاه در چارچوب الگوی کریستوفر ووگلر [مقاله کنفرانسی]. دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات هنر، فرهنگ و رسانه، تفریس، گرجستان.
- گلپایگانی، سید علیرضا، و حسامی، منصور، و حسینی شکیب، فاطمه. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر در انیمیشن‌های میازاکی و دوره رنسانس دیزنی مطالعه موردی پری دریایی، دیو دلبر، همسایه من توتورو و شهر اشباح. نشریه هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، (۳)۲۷، ۵۵-۶۳.
- میرزایی، حامد، و قارونی، صادق. (۱۳۹۸). تحلیل بازی ویدئویی ژانر نقش‌آفرینی ویچر بر اساس الگوی سفر قهرمان کریستوفر ووگلر [مقاله کنفرانسی]. دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام.
- ووگلر، کریستوفر. (۱۳۹۴). سفر نویسنده (ترجمه محمد گذرآبادی). تهران: انتشارات مینوی خرد. (1992).
- ویتیلا، استوارت. (۱۳۹۲). اسطوره و سینما (ترجمه محمد گذرآبادی). تهران: انتشارات هرمس. (1999).
- Vogler, C. (2007). The writer's journey: Mythic structure for writers. Michael Wiese Productions.

An Analysis of the Film "1917" Based on Christopher Vogler's "The Writer's Journey" Model

Ehsan Emami^{1*}, Padideh Teimouri²

1- M.A. in Cinema, Faculty of Art, Soore International University, ehsan.emami@soore.ac.ir

2- M.A. in Cinema, Faculty of Art, Soore International University, padideh.teimouri@soore.ac.ir

Abstract

This research analyzes the narrative structure of Sam Mendes's film 1917 based on Christopher Vogler's "The Writer's Journey" model. The main objective is to examine the structural alignment of this realistic war film, with its innovative visual form, with Vogler's twelve stages and mythological archetypes. The research method is qualitative, employing a descriptive-analytical approach, with data gathered from library resources and a detailed analysis of the film. The findings indicate that the film, despite its realistic setting, demonstrates a complete alignment with the hero's journey structure. The character development of Lance Corporal Schofield, from a weary soldier to a determined hero, precisely matches the classic transformation arc. Furthermore, the archetypes are applied flexibly to suit the genre; for example the 'Mentor' function is distributed among several characters, and the 'Shadow' manifests as an abstract force (war). The results show that the film's unique visual form does not contradict this structure but rather intensifies the audience's experience of the hero's journey by creating a sense of continuity and immediacy. Ultimately, this study proves that Vogler's model is an effective tool for analyzing modern, character-driven narratives, even within non-fantastical genres.

Keywords: "Hero's Journey, Christopher Vogler, The Writer's Journey, Mythological Criticism, Archetype, Cinema".